

ALLERGIES ORL ET CUTANÉES : INTÉRÊT DES UNITAIRES ET DES SPÉCIALITÉS HOMÉOPATHIQUES

Docteur Claude Jousset, généraliste homéopathe (Paris)

L'allergie résulte d'une modification des réactions d'un organisme à un agent pathogène, lorsque cet organisme a été préalablement sensibilisé par ce même agent.

La réaction allergique concerne l'organisme dans son ensemble, mais les manifestations cliniques de l'allergie ne touchent que les organes « frontières » entre l'organisme et son environnement immédiat, à savoir essentiellement : les appareils respiratoires et digestifs, la peau et l'œil.

Le choix des médicaments se fera en fonction de la symptomatologie. Le médicament complémentaire de terrain est déterminé, non seulement sur la symptomatologie du moment, mais aussi sur l'étude du passé médical du malade. En effet, l'anamnèse éclairant le passé du malade, est capitale pour l'homéopathie : elle permet de comprendre la liaison entre la situation antérieure et la maladie actuelle, qui sont deux termes d'un même état, l'état chronique. Si, dans de nombreux cas, le Similimum du moment peut également amorcer le traitement du terrain, le médicament complémentaire de terrain viendra renforcer l'action du

Similimum du moment, pour conforter l'amélioration et éviter les rechutes.

PRINCIPAUX MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES DE LA RHINITE ALLERGIQUE

L'allergie respiratoire, qui se manifeste par une congestion de la muqueuse respiratoire, est déclenchée par l'inspiration de l'air ambiant qui contient des allergènes de plus en plus variés. Les manifestations cliniques de l'allergie respiratoire peuvent intéresser tout l'arbre respiratoire : rhinite, sinusite, pharyngite, angine, laryngite, trachéite, bronchite, asthme.

La rhinite allergique réalise le tableau clinique de coryza spasmodique avec typiquement : sensations d'obstruction nasale, de picotement et de prurit nasal, éternuements en salves et rhinorrhée aqueuse et abondante.

La symptomatologie peut s'étendre aux organes de voisinage : conjonctivite avec prurit des paupières et larmolement, démangeaisons au palais.

ALLIUM CEPA

Rhinorrhée aqueuse irritante et abondante +++.

Larmolement non irritant.

Aggravation le soir et dans une pièce chaude.

Amélioration au grand air.

Complémentaire de terrain : SULFUR

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 4 à 5 fois par jour.

AMBROSIA

Rhinorrhée aqueuse non irritante.

Larmolement irritant avec fort prurit des paupières.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 4 à 5 fois par jour.

AMMONIUM MURIATICUM

Coryza aqueux acide exoriant les lèvres.

Perte de l'odorat.

Toux sèche, déchirante, avec chatouillement laryngé, aggravée la nuit.

Posologie : 5 CH à 7 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

ARALIA RACEMOSA

Rhinorrhée salée ++, aqueuse et irritante.

Posologie : 5 CH à 7 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

ARSENICUM ALBUM

Rhinorrhée brûlante exoriant les narines et la lèvre supérieure.

Larmolement brûlant.

Prurit du cavum avec râclements.

Posologie : 5 CH à 9 CH, 3 granules 1 à 2 fois par jour.

ARSENICUM IODATUM

Toux sèche spasmodique.

Rhinorrhée aqueuse, chaude et irritante.

Complémentaire : SULFUR IODATUM

Posologie : 5 CH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

ARUNDO MAURITANICA

Prurit du nez et du palais soulagé en touchant le voile du palais avec la pointe de la langue.

Rhinorrhée aqueuse et éternuements.

Posologie : 4 CH à 7 CH, 3 granules 4 à 5 fois par jour.

CHLORALUM

Rhinorrhée postérieure irritante.

Toux quinteuse et aphonie.

Aggravation par l'humidité.

Posologie : 4 CH à 7 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

COCCUS CACTI

Coryza muqueux filant.

Quintes de toux suffocante avec chatouillement laryngé, aggravées au réveil.

Expectoration de mucus blanc.

Posologie : 4 CH à 7 CH, 3 granules 4 à 5 fois par jour.

DULCAMARA

Coryza avec nez bouché par temps humide.

Complémentaire de terrain : NATRUM SULFURICUM

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 3 à 4 fois par jour.

EUPHRASIA

Rhinorrhée aqueuse non irritante.

Larmolement irritant et cuisant avec paupières gonflées, brûlantes et agglutinées le matin.

Conjonctivite +++, aggravée par la lumière et la nuit dans une chambre chaude.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 4 à 5 fois par jour.

FAGOPYRUM

Prurit nasal et des trompes d'Eustache ++.

Coryza fluent et éternuements.

Posologie : 5 CH à 7 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

HISTAMINUM

Médicament homéopathique d'usage traditionnellement positif sur toutes les manifestations allergiques.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

KALIUM IODATUM

Rhinorrhée brûlante mais non exoriant, avec sensation de constriction à la racine du nez.

Larmolement brûlant avec yeux bouffis.

Aggravation au froid.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

MERCURIUS SOLUBILIS

Rhinorrhée peu abondante, brûlante et irritante avec

narines écorchées. Larmolement abondant brûlant excoiriant avec intolérance à la lumière brillante.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

NAPHTALINUM

Rhinorrhée irritante. Larmolement irritant.

Quintes de toux suffocantes ++.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 4 à 5 fois par jour.

PULSATILLA

Rhinorrhée jaune-vert, non irritante le jour et au grand air. Nez bouché la nuit dans une chambre chaude.

Paupières collées au réveil.

Complémentaire de terrain : SILICEA, NATRUM MURIATICUM, AVIAIRE, TUBERCULINUM.

Posologie : 5 CH à 9 CH, 3 granules 1 à 2 fois par jour.

RESERPINUM

Obstruction nasale +++ avec sensation de blocage complet.

Posologie : 5 CH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

SABADILLA

Éternuements +++.

Rhinorrhée aqueuse.

Aggravation par les odeurs (fleurs) et à l'air froid.

Amélioration en étant emmitoufflé.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 4 à 5 fois par jour.

SANGUINARIA CANADENSIS

Polypose nasale +++.

Rhinorrhée abondante et excoirante avec douleur brûlante à la racine du nez.

Éternuements en salves.

Baisse de l'odorat mais intolérance aux odeurs de fleurs.

Rhume des foins.

Posologie : 5 CH à 6 CH, 5 granules 2 à 3 fois par jour.

STICTA PULMONARIA

Obstruction nasale ++ avec besoin de se moucher sans résultat.

Sécheresse des narines, éternuements ++ et pesanteur à la racine du nez.

Posologie : 5 CH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

SULFUR IODATUM

Coryza épais avec ou sans toux.

Posologie : 5 CH à 9 CH, 3 granules 1 à 2 fois par jour.

PRINCIPAUX MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES DE L'ALLERGIE CUTANÉE

L'allergie cutanée se manifeste sous deux formes principalement.

L'*urticaire* est une éruption cutanée prurigineuse constituée de papules érythémateuses à centre blanc et à contours nets, identiques aux lésions créées par le contact des orties.

Les causes d'urticaire sont de plus en plus variées : intolérance alimentaire ou médicamenteuse, piqûres d'insectes, contact avec produit chimique, dermatographie, maladie systémique ou génétique...

L'*eczéma allergique* est un érythème sur peau sèche avec apparition de petites vésicules et prurit intense qui revêt deux formes principales : l'eczéma atopique constitutionnel du nourrisson (allergie de type I) et l'eczéma de contact (allergie de type IV).

ACONITUM NAPELLUS

Urticaire par froid sec, d'apparition brutale avec fourmillement et prurit.

Posologie : 5 CH à 9 CH, 3 granules 2 fois par jour.

APIS MELLIFICA

Urticaire souvent nocturne, brûlante et piquante.

Cedème des paupières inférieures.

Aggravation par la chaleur.

Amélioration par les applications froides.

Posologie : 4 CH à 15 CH, 3 granules 2 à 4 fois par jour.

ARNICA

Eczéma ou urticaire souvent symétrique chez un sujet nerveux et angoissé.

Posologie : 9 CH à 15 CH, 3 granules 1 à 2 fois par jour.

ARSENICUM ALBUM

Urticaire brûlante avec agitation. Eczéma sec, brûlant, amélioré par application chaude.

Aggravation par le froid

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 1 à 2 fois par jour.

BELLADONNA

Urticaire fébrile avec érythème rouge vif et chaleur rayonnante.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

DOLICHOS PRURIENS

Prurit très intense avec ou sans éruption.

Aggravation la nuit, au lit.

Amélioration quand le grattage fait saigner.

Posologie : 4 CH à 5 CH, 3 granules 3 à 4 fois par jour.

FAGOPYRUM ESCULENTUM

Prurit intense, avec ou sans éruption, souvent localisé aux régions pileuses, vulve, anus, paupières, conduit auditif externe et paume des mains. Prurit sénile.

Aggravation par la chaleur.

Amélioration par le froid et les applications froides.

Posologie : 4 CH à 5 CH, 3 granules 3 à 4 fois par jour.

HISTAMINUM

Médicament homéopathique d'usage traditionnellement positif sur toutes les manifestations allergiques.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

IGNATIA

Eczéma aggravé par les émotions, les contrariétés et le chagrin.

Posologie : 9 CH à 15 CH, 3 granules 1 à 2 fois par jour.

KALIUM ARSENICOSUM

Eczéma squameux sur peau sèche, prurigineux, à tendance fissuraire, surtout localisé aux plis de flexion.

Aggravation par la chaleur, en se déshabillant, la nuit.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

MEZEREUM

Prurit brûlant, intolérable, avec ou sans éruption.

Aggravation par la chaleur sous toutes ses formes.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

PETROLEUM

Eczéma prurigineux sur peau sèche et rugueuse, à tendance fissuraire souvent localisé aux mains.

Aggravation l'hiver, par le froid.

Amélioration l'été, par la chaleur.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

RADIUM BROMATUM

Prurit brûlant, avec ou sans éruption, sur peau parfois épaisse, souvent localisé à la face ou aux régions génitales.

Aggravation le soir en se déshabillant, la nuit au lit.

Amélioration par les applications et les bains chauds.

Posologie : 9 CH, 3 granules 1 à 2 fois par jour.

RHUS TOXICODENDRON

Urticaire sur peau rouge foncée avec souvent présence de vésicules.

Aggravation par l'air froid et l'eau froide.

Amélioration par les applications chaudes.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 1 à 2 fois par jour.

STAPHYSAGRIA

Prurit erratique aggravé par les contrariétés, la vexation et la frustration.

Posologie : 7 CH à 9 CH, 3 granules 1 à 2 fois par jour.

URTICA URENS

Urticaire brûlante et piquante, provoquée par la chaleur, un bain, en se réchauffant, après engelures ou par absorption de coquillages.

Aggravation par le toucher et les applications humides et froides.

Posologie : 4 CH à 9 CH, 3 granules 3 à 4 fois par jour.

ZINCUM METALLICUM

Eczéma aggravé par les contrariétés qui l'irritent, le surmenage nerveux, l'absorption d'alcool.

Posologie : 6 DH à 9 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour.

LES MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES DE TERRAIN

Les médicaments homéopathiques de terrain sont indispensables pour consolider l'efficacité des médicaments homéopathiques symptomatiques de la rhinite allergique ou de l'allergie cutanée. Ils doivent tous deux se retrouver dans la prescription.

Ces médicaments de terrain ont pour objectif de soigner le malade, dans sa globalité, de rééquilibrer ses systèmes de défense pour qu'une fois guéri, il puisse conserver un bon équilibre de santé le plus longtemps possible.

Ils exercent une activité sur tous les organes et toutes les fonctions de l'organisme, y compris la sphère ORL et la peau.

Ils sont le plus souvent prescrits en doses, à des dilutions moyennes ou hautes (9CH, 12CH, 15CH, 30CH), en prises plus ou moins espacées.

Médicaments homéopathiques de terrain dans les rhinites allergiques

SULFUR, NATRUM SULFURICUM, NATRUM MURIATICUM, SILICEA, PHOSPHORUS, MEDORRHINUM, PSORINUM, TUBERCULINUM, AVIAIRE.

Médicaments homéopathiques de terrain dans les allergies cutanées

PSORINUM, CALCAREA CARBONICA, LYCOPodium, SULFUR, NATRUM MURIATICUM.

Choix des dilutions de ces médicaments homéopathiques de terrain

Sous forme de dose, les dilutions 9CH, 12CH, 15CH et 30CH sont les dilutions les plus prescrites par les médecins homéopathes.

Les dilutions intermédiaires - 12CH et 15CH - permettent une montée progressive dans les dilutions, en évitant un « trou » entre deux dilutions trop espacées. La dilution 12CH, en particulier, est intéressante, car elle permet un passage progressif de la zone des moyennes dilutions (9CH) à la zone des hautes dilutions (15CH et 30CH).

Si chaque dilution peut être prescrite indépendamment des autres, en fonction du choix du prescripteur, la prescription successive des quatre dilutions présente plusieurs avantages :

- permettre la prise progressive de dilutions homéopathiques les plus adaptées au traitement.
- augmenter la potentialité de sensibilité de l'organisme à une dilution donnée.
- neutraliser une éventuelle aggravation des symptômes à la suite de la première dose : dans ce cas, la prise du même médicament dans une dilution supérieure est une démarche homéopathique classique pour neutraliser cette aggravation.

Commodité pratique : le schéma de prescription dit « en échelle » s'avère pratique pour le patient et facilite l'observance, le même médicament étant prescrit de la façon suivante : 1^{re} semaine : 1 dose 9CH, 2^e semaine : 1 dose 12CH, 3^e semaine : 1 dose 15CH, 4^e semaine : 1 dose 30CH.

Il peut être renouvelé mois après mois, avec le même médicament homéopathique de terrain, ou en alternance avec un autre, en fonction des résultats obtenus. Les médicaments de prise quotidienne se prescrivent sous forme de granules.

Le tube HOMEODOSEUR® est particulièrement commode pour compter les granules.

INTÉRÊT DE DEUX SPÉCIALITÉS HOMÉOPATHIQUES DANS LE TRAITEMENT DE L'ALLERGIE

Le médicament de terrain prescrit en doses espacées peut être étayé par une spécialité homéopathique telle DOLISTAMINE dont la composition recouvre une large palette d'indications des rhinites allergiques et DOLIDERMIL dont la composition recouvre une large palette d'indications des différentes dermatoses allergiques.

Exemples de prescription dans la rhinite allergique Rhinite après piscine

DULCAMARA 5CH et CHLORALUM 5CH : 3 granules de chaque ensemble avant et après la piscine (1 tube de chaque dans le sac de piscine).

DOLISTAMINE : sucer 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Rhume des foins (traitement pendant la période pollinique)

SANGUINARIA CANADENSIS 5 CH : 3 granules 2 à 3 fois par jour (selon l'intensité des symptômes)

DOLISTAMINE : sucer 1 comprimé 2 à 3 fois par jour (selon l'intensité des symptômes)

PSORINUM 15 CH : 1 dose tous les 15 jours, en alternance avec AVIAIRE.

AVIAIRE 15 CH : 1 dose tous les 15 jours, en alternance avec PSORINUM.

Rhinite allergique trainante

SULFUR IODATUM 7 CH : 3 granules au réveil.

PULSATILLA 7 CH : 3 granules au coucher.

DOLISTAMINE : sucer 1 comprimé dans la matinée et 1 comprimé dans l'après-midi.

SILICEA 15 CH : 1 dose tous les 15 jours, en alternant avec MEDHORRINUM.

MEDORRHINUM 12 CH : 1 dose tous les 15 jours en alternant avec SILICEA.

Rhinite allergique obstructive

STICTA PULMONARIA 5 CH : 3 granules 3 fois par jour.

DOLISTAMINE : sucer 1 comprimé 3 fois par jour

NATRUM SULFURICUM 12 CH : 1 dose chaque dimanche.

SILICEA 12 CH : 1 dose chaque mercredi.

Exemples de prescription dans l'allergie cutanée

Prévention de l'allergie solaire (traitement à poursuivre pendant la période d'exposition où l'allergie risque de se manifester)

BELLADONNA 9 CH : 3 granules les matins au réveil.

NATRUM MURIATICUM 9 CH : 3 granules les soirs au coucher.

DOLIDERMIL : sucer 1 comprimé 3 fois dans la journée.

Prévention de piqûres de moustique (traitement à poursuivre pendant toute la période d'exposition)

LEDUM PALUSTRE 5 CH : 3 granules matin et soir.

DOLIDERMIL : sucer 1 comprimé 3 fois dans la journée.

Poussée d'eczéma sec chez le nourrisson

ARSENICUM ALBUM 5 CH : 3 granules les soirs.

CALCAREA CARBONICA 15 CH : 1 dose chaque dimanche à dissoudre dans le fond d'un biberon d'eau.

SULFUR 15 CH : 1 dose chaque mercredi à dissoudre dans le fond d'un biberon d'eau.

Poussée d'eczéma chez l'adulte après un choc émotif (séparation, deuil, ...)

IGNATIA 15 CH : 3 granules les matins

DOLIDERMIL : sucer 1 comprimé 3 fois dans la journée.

ARNICA 15 CH : 3 granules les soirs.

NATRUM MURIATICUM 30 CH : 1 dose tous les 15 jours en alternant avec Staphysagria

STAPHYSAGRIA 30 CH : 1 dose tous les 15 jours en alternant avec NATRUM MURIATICUM.

EN CONCLUSION

L'homéopathie est très intéressante dans le traitement de l'allergie en général et dans l'allergie ORL et cutanée en particulier. Le choix des médicaments homéopathiques se fait sur la similitude. Dans des cas simples, une spécialité peut apporter une aide non négligeable.

Dr C. Jousset

Bibliographie

BARBIER P. : *Homéopathie petits remèdes retrouvés. 50 ans de pratique.* Maloine, Paris, 1994.

BOERICKE W. : *Matière médicale.* Traduction : G. Guéniot. Éditions Similia, Paris, 3^e édition, 2000, 864 p.

COULAMY A. : *Homéopathie en pathologie digestive.* Maloine, Paris, 1992, 351p.

COULAMY A., JOUSSET C. : *Basses dilutions et drainage en homéopathie.* Éditions Similia, Paris, 2000, avec CD ROM.

DUPRAT H. : *Théorie & technique homéopathique.* J. Peyronnet, Paris, 1955.

GARNIER M., DELAMARE V. : *Dictionnaire des termes de médecine.* 25^e édition, Maloine, 1998.

Grand Larousse Universel : Larousse, Paris, 15 volumes 1991, Supplément 1992.

GUERMONPREZ M., PINKAS M., TORCK M. : *Matière Médicale Homéopathique.* Doin, 1987.

RENARD L. : *Répertoire Homéopathique.* 2^e édition. 1951.

TÉTAU M. : *Lettre médicale Pollens,* Laboratoires Dolisos, janvier 2001.

VOISIN H. : *Matière Médicale du Praticien Homéopathe.* 2^e édition. Maloine & L.H.F., 1980.

VOISIN H. : *Thérapeutique et Répertoire Homéopathique du Praticien.* 2^e édition. Maloine & L.H.F., 1978.